

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№6(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 284 sahifa,
1-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Milliy xarakter tushunchasining pedagogik va aksiologik talqini.....	10
Usmonova Muattar Bahadirjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'zini o'zi anglashida muloqotning o'rni	14
Yaxshiboyeva Zuhra, Pardayeva Munisa	
Maktabgacha ta'lim tizimida sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirishning zamonaviy usullari	17
Dilsora Shodmonova	
Педагогические предпосылки развития билингвизма у детей в дошкольных образовательных учреждениях	24
Истамова Нигора Азимжановна	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida neyrogimnastika texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik asoslari.....	29
Saidova Nigora Olimovna, G'ulomova Shaxnoza Abdusalom qizi	
Jismoniy tarbiya va sport: iqtidorli yoshlarni tanlash, saralash va ularni maqsadli tayyorlashning zamonaviy yo'llari.....	32
Muxamedjanov Shovkat Muxrumovich	
Yoshlar ma'naviy-axloqiy tarbiyasida tarixiy xotira, milliy meros va qadriyatlardan foydalanishning pedagogik asoslari.....	36
Nomozov Muhammadyusuf Meyliqul o'g'li	
Sport tashkilotlarida rahbarlik qilish va boshqarish.....	40
Artikov Xayrulla Baxtiyarovich	
Formation and Development Stages of Terminology as a Scientific Discipline	44
Lola Mannobova	
Lexicographic Features of Onomastic Units in English and Uzbek Dictionaries	48
Berdiyeva Mashhura Tulqin qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining qobiliyat, qiziqish va o'rganish usullarini hisobga olgan pedagogik metodlar va dars rejaları	51
Abdullaeva Gulmira, Egamberganova Yorqinoy Ollobergan qizi	
Disputning ingliz romanlaridagi pragmatik va lingvokulturologik ko'rinishlari	55
Abdumalikova Diyoraxon Rafiqjon qizi	
O'yin texnologiyalarining aqliy rivojlanishida muammolari bo'lgan bolalar ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'rni	59
Abdunazarov Abdumutal Olimovich	
Auditoriyada va auditoriyadan tashqari jarayonda talabalar ijtimoiylashuvini rivojlantirish mexanizmlari	64
Alimova Gulrux Farhod qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ fikrlashni rivojlantirishda interaktiv o'yin texnologiyalarining pedagogik imkoniyatlari	70
Axtamova Mohinur O'tkir qizi	
Oilaviy zo'ravonlikka uchragan ayollarni qo'llab-quvvatlashda mahalla va ijtimoiy xizmatlarning o'rni	74
Dumarova Gulfira Kozimbekovna, To'liqinova Muxlisaxon Jamshid qizi	
O'zbek milliy romanchiligida tarixiy haqiqat va badiiy talqin (Xayriddin Sultonning "Yaldo kechasi" romani misolida)	78
G'aybulloyeva Parvina Samandar qizi	
Aqli zaif bolalarda kommunikativ faoliyatning ontogeneza shakllanishi	82
Hamraqulova Durdona Dilshod qizi	
Neuroeducation va Phygital Learning asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kognitiv faolligini rivojlantirish metodikasi	87
Hikmatova Yulduz Nuritdinovna	

Autizm spektri buzilgan bolalarning ijtimoiy-pedagogik moslashuvining nazariy asoslari	91
<i>Shodmanxojiyeva Iroda Ne'matulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda o'yin texnikalarining roli	95
<i>Jamolova Farida Fatillo qizi</i>	
Ta'lim qardosh tillarga yo'naltirilgan mtt direktorining boshqaruv kompetentligini rivojlantirish mexanizmlari (Qoraqalpog'iston Respublikasi misolida)	98
<i>Jumagulova Gulziya Madiyarovna</i>	
Oliy ta'limda talabalarning raqamli taqdimot va ommaviy nutq ko'nikmalarini axborot texnologiyalari vositasida takomillashtirish	103
<i>Junaydullayev Oxunjon Kaxorjon o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'yin texnologiyalari orqali nutq malakalarini rivojlantirish	107
<i>Maqsuda Maxsudovna Murodova</i>	
O'zbek tilida "nur" so'zining ko'chma ma'nolari	113
<i>Maxbuba Axatova</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy tayyorlashda raqamli texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari	116
<i>Misirova Nodira Tovbayevna, Nosirova Dilfuza Sa'dullayevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tilida og'zaki nutqini shakllantirishdagi qiyinchiliklar	120
<i>Nabiyeva Xilola Abdulmuratovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari... ..	123
<i>Niyozova Maftuna Normaxmat qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida "Tarbiya" fanini tabiiy fanlar bilan integratsiyalash asosida ekologik tafakkurni shakllantirish.....	126
<i>Norbo'tayeva Iroda Yunusovna</i>	
Suzish vositalari yordamida talabalarning qo'l va oyoq mushaklarini rivojlantirish metodikasi	130
<i>Nosirov Sardor To'lqinjon o'g'li</i>	
Bo'lajak pedagoglarning metakognitiv kompetensiyasini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	134
<i>Nosirova Ra'no Xamidovna</i>	
Dual ta'limda oliy ta'lim va maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning mazmuni.....	137
<i>Qoraboyeva Zohidaxon To'lanboyevna, Tursunbayeva Sevara Abdullo qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar nutqida noverbal vositalarning roli	142
<i>Qurbanova Surayyo Tuynazar qizi, Maqsudboyeva Dilbar Olimjon qizi</i>	
Texnologiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvning pedagogik zarurati va nazariy asoslari	146
<i>Qurbonmurotov Eldor Abdusaidovich</i>	
O'zbekistonning zamonaviy ta'lim muhitida o'zbek-rus bilingvizmi sharoitida o'quvchilar nutqining psixolingvistik xususiyatlari.....	149
<i>Qurdasheva Bonu Bexzod qizi</i>	
Xorij olimlari tadqiqotlarida prosotsial xulq-atvor namoyon bo'lishining o'rganilishi	153
<i>Rahimova Sarvinov Odilboy qizi</i>	
Musiqqa fanlarini o'qitishda inquire-based learning texnologiyasidan foydalanish metodlari.....	157
<i>Raximova Dilbar Rizakulovna</i>	
Maktab rahbarining qaror qabul qilish uslubi pedagogik jamoa ijtimoiy faolligini rivojlantirish omili sifatida..	161
<i>Raximova Maryam O'tkir qizi</i>	
Yosh sportchilarda yurak-qon tomir tizimining morfofunksional adaptatsiyasi va sportchi yuragi fenomeni..	173
<i>Alimova Nasiba Adxamovna</i>	
Mintaqaviy iqtisodiyotda turizm klasterlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	179
<i>Kurbonova Kamola Ilxomovna</i>	
Nutq madaniyati va notiqlik san'ati	183
<i>Mamadaliyeva Lola Shailyasovna</i>	
Molekulyar fizikada klasster yondashuvi asosida masalalar yechish samaradorligini oshirish	188
<i>Mirzamuratov Baxodir Fayzullayevich</i>	
Oliy o'quv yurtlari, sport tashkilotlari va sport marketingi tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning zarurati.....	192
<i>Samatov Javlonbek Abdukayumovich</i>	

Bo'lajak biologiya o'qituvchilarida tolerantlik madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	276
Xidirov Faxriddin Fozilovich	
Транслингвальные практики русскоязычных мигрантов в условиях многоязычной среды	280
Рахмонова Нилуфар Уткир кизи	

TALABALARDA BADIY DID VA ESTETIK TARBIYASINI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Temirov Murodjon Anvarovich

Tasviriy va amaliy san'at kafedrası vazifasini bajaruvchi dotsenti
 Andijon davlat universiteti

Annotatsiya: Mazkur maqolada oliy ta'lim tizimida talabalarda badiiy did va estetik tafakkurni shakllantirish muammosi tasviriy san'atni idrok etish jarayoni bilan bog'liq holda ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda estetik, kognitiv va pedagogik omillar uyg'unligi asosida san'at asarini qabul qilish mexanizmlari ochib beriladi. Shuningdek, vizual idrok, kompozitsion fikrlash, rang sezgirligi hamda emotsional-intellektual reaksiyalar tizimi tahlil qilinadi. Maqola natijalari zamonaviy badiiy ta'lim metodikasini takomillashtirishda nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: tasviriy san'at, estetik tafakkur, badiiy did, pedagogik yondashuv, vizual idrok, kompozitsiya, rangshunoslik, badiiy madaniyat.

Abstract: This article scientifically and theoretically analyzes the problem of developing artistic taste and aesthetic thinking among university students in connection with the process of perceiving visual art. The study reveals the mechanisms of art perception based on the harmonious integration of aesthetic, cognitive, and pedagogical factors. In addition, visual perception, compositional thinking, color sensitivity, and the system of emotional-intellectual reactions are analyzed. The results of the article have theoretical and practical significance for improving modern methods of art education.

Key words: visual art, aesthetic thinking, artistic taste, pedagogical approach, visual perception, composition, color theory, artistic culture.

Аннотация: В данной статье научно-теоретически анализируется проблема формирования художественного вкуса и эстетического мышления у студентов высших учебных заведений в связи с процессом восприятия изобразительного искусства. В исследовании раскрываются механизмы восприятия произведений искусства на основе гармоничного взаимодействия эстетических, когнитивных и педагогических факторов. Также анализируются визуальное восприятие, композиционное мышление, чувствительность к цвету и система эмоционально-интеллектуальных реакций. Результаты статьи имеют теоретическое и практическое значение для совершенствования современной методики художественного образования.

Ключевые слова: изобразительное искусство, эстетическое мышление, художественный вкус, педагогический подход, визуальное восприятие, композиция, цветоведение, художественная культура.

KIRISH

Jahon madaniy qadriyatları tizimida badiiy did va estetik munosabatlarni o'rganishga bo'lgan e'tibor zamonaviy tasviriy san'at ta'limini rivojlantirishning dolzarb zarurati bilan izohlanadi. Birinchidan, insonning obyektiv borliq va ijodiy asarlarni idrok etish darajasining yetarli emasligi zamonaviy jamiyatning yuqori axborot va intellektual talablariga to'liq mos kelmaydi hamda tasviriy san'at asarlariga qo'yiladigan estetik mezonlarga yetarli darajada javob bermaydi.

Bugungi kunda bo'lajak o'qituvchi nostandart fikrlash qobiliyati, yuqori intellekt, estetik did, badiiy o'ziga xoslik hamda umuminsoniy va estetik qadriyatlarni anglash salohiyatiga ega bo'lishi zarur. Tasviriy san'at asarlarida mujassam bo'lgan kompozitsion yechimlar ijodiy asarning badiiy-estetik qiymatini belgilaydi va ushbu jarayon talabalarining ijodiy faoliyatida namoyon bo'ladi. Bu esa inson yashash muhitining estetik jihatdan boyishiga hamda talabalarda badiiy did va estetik tafakkurning shakllanishiga xizmat qiladi.

Olingan bilimlar, idrok tajribasi va estetik obyektlardan zavqlanish hissi badiiy didni shakllantiradi hamda talabaning ijodiy faoliyatida muhim tafakkur mexanizmlarini rivojlantiradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 1-iyuldagi PQ-212-son'li "Tasviriy va amaliy san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori hamda boshqa normativ-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda mazkur maqola ma'lum darajada ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Oliy ta'lim muassasasida tahsil olish davri shaxsning har tomonlama rivojlanishida muhim bosqich hisoblanadi. Ushbu jarayonda ta'lim va tarbiyaning uyg'unligi alohida ahamiyat kasb etadi. Abdulla Avloniy ta'kidlaganidek: "Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir".

Mazkur fikr talabalik davrida yoshlarning nafaqat bilim olishi, balki ma'naviy-axloqiy jihatdan kamol topishi zarurligini anglatadi. Shu nuqtayi nazardan, talabalik davri shaxsning ijtimoiylashuvi, mustaqil fikrlashi va hayotiy pozitsiyasining shakllanishida hal qiluvchi bosqich sifatida namoyon bo'ladi.

Zamonaviy jamiyatda insonning vizual axborotni qabul qilish tezligi ortib borayotgan bir paytda, uning chuqur estetik tahlil qilish qobiliyati, ya'ni badiiy idrok madaniyati ma'lum darajada susayib bormoqda. Bu holat, ayniqsa, talabalarda san'at asarlarini faqat tashqi ko'rinish darajasida qabul qilish, uning ichki mazmuni, badiiy g'oyasi va kompozitsion yechimini to'liq anglamaslik kabi holatlarni yuzaga keltirmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Shu nuqtai nazardan, badiiy did va estetik tafakkur muammosi nafaqat san'atshunoslik, balki pedagogika, psixologiya va falsafa fanlari kesishmasida o'rganiladigan murakkab ilmiy muammo sifatida namoyon bo'ladi. Sharq mutafakkirlari Ibn Sino va Forobiy asarlarida san'atning inson ruhiy kamolotidagi o'rni, estetik idrokning ma'naviy tarbiyadagi ahamiyati chuqur yoritilgan bo'lib, bu qarashlar bugungi zamonaviy pedagogik tizim uchun ham metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Badiiy did insonning san'atga estetik munosabatini ifodalaydi. U go'zallikni idrok etish, undan zavqlanish va xunuklikni rad etish qobiliyatida namoyon bo'ladi. Yomon did esa estetik qadriyatlarga befarqlik bilan tavsiflanadi. Badiiy didi rivojlangan shaxs san'at asarini kitchdan farqlay oladi va uning estetik qiymatini to'g'ri baholaydi. Kitch esa estetik me'yorlardan og'ish, ijodiy asarning soddalashtirilishi va vulgarizatsiyasini ifodalaydi.

Badiiy did – bu murakkab ma'naviy tarbiya mahsulidir. Ilmiy adabiyotlarda didni san'at turlari bo'yicha tasniflash odatda qabul qilingan bo'lib, ular teatr, adabiy, musiqiy va boshqa yo'nalishlarga ajratiladi. Musiqiy did musiqaning o'ziga xos xususiyatlariga asoslanadi hamda shaxsning musiqiy madaniyati darajasini ifodalaydi. Bu musiqaga baholovchi munosabat, jumladan, musiqani estetik his qilish, uning mazmunini idrok etish, undan zavqlanish, qadrlash, atrofdagi hayot bilan bog'liq holda tushunish va eng yaxshi namunalarni tanlash qobiliyatidir. Did san'at asarining mavzusini, musiqiy g'oyasini, musiqa tabiatini va boshqa estetik jihatlarini anglash qobiliyatini ifodalaydi. Did tipik maxsus hissiy shaklda namoyon bo'lib, ma'lum bir san'at turining materialida mujassamlanadi. "Musiqada esa bu holat bastakorning yangi, g'ayrioddiy intonatsiyalarni odatda muhim va tez-tez qo'llaniladigan intonatsiyalar bilan uyg'unlashtira olish qobiliyatida ko'rinadi".

Rivojlangan badiiy did quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

- chinakam san'at namunalariga qiziqish;
- asarning semantik mazmunini anglash;
- haqiqiy va soxta asarlarni farqlash qobiliyati.

Tasviriy san'at badiiy didni rivojlantirishning eng samarali vositalaridan biridir. Talabalarni haqiqiy san'at asarlari bilan tanishtirish ularning estetik idrokini shakllantiradi va san'atga qiziqishini oshiradi. Portret janri inson psixologiyasini, maishiy janr ijtimoiy munosabatlarni, manzara janri esa tabiat estetikasini anglashga xizmat qiladi. Talabalarning bo'sh vaqtini to'g'ri tashkil etish estetik tarbiyaning muhim omillaridan biridir.

Badiiy ta'lim yo'nalishlari – tasviriy san'at, dizayn, kompyuter grafikasi – bu jarayonni boyitadi.

Qobiliyatlar – bu o'ziga xos ichki "zaryad", shaxsning salohiyati bo'lib, u ongli ravishda ma'lum bir faoliyatda va ayni paytda estetik talablarga javob beradigan eng yaxshi usullar hamda texnikalarda namoyon bo'lishi kerak.

Badiiy did ijtimoiy muhit bilan uzviy bog'liq bo'lib, jamiyatdagi madaniy me'yorlar asosida shakllanadi va rivojlanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolada talabalarda badiiy did va estetik tafakkurni rivojlantirish jarayonini o'rganishda kompleks ilmiy yondashuv qo'llanildi. Tadqiqotning metodologik asosini tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, pedagogik kuzatuv, san'atshunoslik tahlili hamda psixologik interpretatsiya usullari tashkil etadi. Shu sababli, talabalarda

1 <https://www.lex.uz/uz/docs/-7611797>

badiiy didni shakllantirish jarayoni ularning estetik tafakkurini rivojlantirish, vizual madaniyatini boyitish va ijodiy fikrlash qobiliyatini kuchaytirish bilan bevosita bog'liq bo'lgan kompleks pedagogik jarayon sifatida qaraladi. Tizimli yondashuv doirasida badiiy didni shakllantirish jarayoni alohida komponentlar yig'indisi emas, balki o'zaro uzviy bog'langan pedagogik tizim sifatida tahlil qilindi. Ushbu tizimda idrok, emotsiya, tafakkur va estetik baholash jarayonlari yaxlit struktura sifatida o'rganildi. Qiyosiy tahlil metodi orqali milliy va xalqaro pedagogik tajribalar, tasviriy san'atni o'qitish metodikalari hamda estetik tarbiya modellari o'zaro solishtirildi.

Ayniqsa, an'anaviy akademik rasm ta'limi bilan zamonaviy kompetensiyaviy yondashuv o'rtasidagi farqlar aniqlashtirildi. San'atshunoslik tahlili asosida talabalarning tasviriy san'at asarlarini idrok etish jarayoni kompozitsiya, rang, shakl, ritm va plastika nuqtayi nazaridan o'rganildi. Bu jarayonda san'at asarining estetik va badiiy qiymatini aniqlash mexanizmlari tahlil qilindi. Pedagogik kuzatuv jarayonida esa talabalarning real san'at asarlari bilan ishlash faoliyati, ularning estetik reaksiyalari hamda tahlil qilish ko'nikmalari bevosita kuzatildi va qayd etildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, talabalarda badiiy did va estetik tafakkurning shakllanishi murakkab, ko'p bosqichli psixologik-pedagogik jarayon hisoblanadi. Ushbu jarayon bir necha funksional bosqichlarda amalga oshadi.

Birinchi bosqich – **sezgi-idrok bosqichi** bo'lib, unda talaba san'at asarini vizual darajada qabul qiladi. Bu bosqichda rang, shakl, chiziq va kompozitsion tuzilma asosiy ahamiyat kasb etadi.

Ikkinchi bosqich – **emotsional bosqich** bo'lib, unda san'at asari talabaning ichki hissiy holatiga ta'sir ko'rsatadi. Bu jarayonda estetik zavq, hayrat, befarqlik yoki inkor kabi emotsional reaksiyalar shakllanadi.

Uchinchi bosqich – **kognitiv-analitik bosqich** bo'lib, bunda talaba asarning mazmuni, g'oyasi va badiiy strukturasi tahlil qiladi. Bu bosqichda mantiqiy va estetik tafakkur uyg'unlashadi.

To'rtinchi bosqich – **aksiologik baholash bosqichi** bo'lib, unda san'at asarining estetik qiymati aniqlanadi va shaxsiy estetik qarash shakllanadi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, badiiy didning shakllanishi quyidagi omillar bilan bevosita bog'liq:

- real san'at asarlari bilan doimiy muloqot;
- vizual va estetik savodxonlikning rivojlanishi;
- kompozitsion tahlil ko'nikmalarining shakllanishi;
- mustaqil estetik baholash qobiliyatining rivojlanishi.

Shuningdek, talabalarda haqiqiy san'at va ommaviy "kitch" mahsulotlarini farqlash darajasi hali yetarli darajada shakllanmaganligi aniqlandi. Estetik tafakkur insonning ruhiy-intellektual rivojlanishida muhim o'rin tutuvchi murakkab fenomen bo'lib, u nafaqat go'zallikni qabul qilish, balki uni anglash, talqin qilish va qayta yaratish qobiliyatini ham o'z ichiga oladi. Ibn Sino san'atning inson ruhini tarbiyalash va ma'naviyatini oshirishdagi o'rni haqida quyidagicha fikr bildirgan: "San'at inson ruhining rivojlanishi va uning ma'naviy dunyosining shakllanishidagi muhim vositadir". Ushbu fikr san'atning nafaqat tashqi ko'rinishni aks ettirishi, balki uning chuqur ma'no va go'zallik jihatlarini anglashga yordam berishini ta'kidlaydi. Badiiy did va estetik tafakkur nafaqat san'at asarlarini tushunish, balki ular bilan o'zaro aloqada bo'lish hamda estetik idrokni yuksaltirishga xizmat qiladi.

Al-Farobiy esa san'atning inson ma'naviy dunyosini shakllantirishdagi o'rnini quyidagicha ifodalagan: "Badiiy tafakkur va san'at insonning ruhiy holatini o'zgartiradi hamda uning ichki va tashqi dunyo bilan bo'lgan munosabatini yangi shaklda tashkil etadi". Ushbu fikr estetik tafakkur shaxsni nafaqat tashqi go'zallikni qabul qilishga, balki uni yangicha talqin qilish, yaratish va badiiy idrokni boyitishga yo'naltirishini ko'rsatadi. Bugungi pedagogik amaliyotda bir qator muammolar kuzatiladi: talabalarning san'at asarlarini yuzaki idrok etishi, estetik tahlil ko'nikmalarining yetarli darajada shakllanmaganligi, vizual madaniyatning fragmentar xarakter kasb etishi hamda estetik baholashdagi subyektivlikning ustunligi. Shu bois zamonaviy ta'lim jarayonida integrativ, interaktiv va refleksiv yondashuvlarga asoslangan metodlarni keng joriy etish zarur. Mazkur yondashuvlar talabalarning mustaqil estetik fikrlashini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Talabalarda badiiy did va estetik tafakkurni rivojlantirish murakkab, ko'p qatlamli hamda tizimli pedagogik jarayon bo'lib, u idrok, emotsiya, tafakkur va estetik baholash omillarining uzviy integratsiyasiga asoslanadi. Badiiy did shaxsning nafaqat san'atni anglash qobiliyatini, balki uning estetik dunyoqarashi, madaniy iden-

tifikatsiyasi va ijodiy salohiyatini belgilovchi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Shu jihatdan qaraganda, talabalarda badiiy did va estetik tafakkurni rivojlantirish shaxsning ma'naviy, intellektual va ijodiy kamoloti bilan bevosita bog'liq bo'lgan ko'p bosqichli pedagogik jarayon hisoblanadi.

Talabalarning badiiy did va estetik tafakkurini rivojlantirish bo'lajak mutaxassislarning o'z kasbiy faoliyatida madaniyatning turli ijtimoiy-kasbiy funksiyalarini samarali bajarishiga imkon beradigan aniq ijtimoiy-kasbiy yo'nalganlikni shakllantirishni, talabalarning maxsus ijtimoiy-kasbiy guruh vakillari sifatida shakllanishi va rivojlanishining individual hamda psixologik xususiyatlarini hisobga olishni, shuningdek, talabalarda badiiy did va estetik tafakkurni shakllantirish hamda rivojlantirishning turli shakl va mexanizmlarini belgilovchi ijtimoiylashuv jarayonlari parametrlarini aniqlash va tahlil qilishni talab etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, estetik tarbiya oliy ta'lim tizimida alohida strategik yo'nalish sifatida rivojlantirilishi lozim.

Mazkur jarayon talabalarda estetik madaniyatni shakllantiradi, ijodiy tafakkurni rivojlantiradi, san'atni chuqur anglash kompetensiyasini hosil qiladi hamda vizual savodxonlik darajasini oshiradi. Shuningdek, oliy ta'lim muassasalarida tasviriy san'at va estetik tarbiyaga oid fanlar integratsiyasini kuchaytirish, zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida vizual idrok va badiiy tahlil ko'nikmalarini rivojlantirish, talabalarning mustaqil ijodiy faoliyatini qo'llab-quvvatlovchi amaliy loyihalar va ko'rgazmalar sonini oshirish, raqamli ta'lim muhiti orqali milliy va jahon san'ati namunalaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish hamda estetik tarbiya jarayonida milliy madaniy qadriyatlar va badiiy merosdan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, badiiy didni rivojlantirish shaxsni estetik jihatdan barkamol, ijodiy fikrlovchi va madaniy jihatdan yetuk mutaxassis sifatida shakllantirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 1-iyuldagi PQ-212-sonli "Tasviriy va amaliy san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori. www.lex.uz/uz/docs/-7611797
2. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: O'qituvchi, 1992. – 3-bet.
3. Ibn Sino. Donishnoma (Kitab ash-Shifo'). – Toshkent: Fan, 1980.
4. Abu Nasr Forobiy. Fozil shahar ahlining fikrlari haqida kitob. – Toshkent: Fan, 1993. – 52-bet.
5. Hakimov A.A., Xayitboboyeva X.P. Badiiy tanqid tarixi va nazariyasi. O'quv qo'llanma. – Toshkent: "DiMal" nashriyoti, 2024. – 148 bet.
6. Никитина-Лабковская Г.С. (сост.). Эстетическая культура и эстетическое воспитание. Книга для учителя. – Москва: Просвещение, 2003. – 225 с.
7. Umarov E., Karimov R. Estetika asoslari. O'quv qo'llanma. – Toshkent: Cho'lpon nashriyoti.
8. Скатерщиков В.К. Художественная культура: понятия и термины. – Москва, 2005.
9. Панкевич Г.И. Музыка и идеология. – Москва, 2011.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.